

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA KOGNITIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI

Maxmudova Dilfuza Meliyevna¹, Tadjibayeva Rayxonaxon Muxammadjon qizi²

¹ChDPU, p.f.d., professor “Matematika va informatika” fakulteti dekani

²QDPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287961>

Annotatsiya. Mazkur maqolada kognitiv kompetentlik va uning mezonlari aniqlashtirilgan. Intellektual, metakognitiv, emotsional-motivatsion va ijtimoiy-kommunikativ mezonlar misollar yordamida tushuntirilgan.

Kalit soʻzlar: kompetentlik, kognitiv kompetentlik, intellektual mezon, metakognitiv, emotsional-motivatsion va ijtimoiy-kommunikativ mezon.

Аннотация. В данной статье определена когнитивная компетентность и ее критерии. На примерах поясняются интеллектуальные, метакогнитивные, эмоционально-мотивационные и социально-коммуникативные критерии.

Ключевые слова: компетентность, когнитивная компетентность, интеллектуальный критерий, мета когнитивный, эмоционально-мотивационный и социально-коммуникативный критерий.

Abstract. This article defines cognitive competence and its criteria. Intellectual, metacognitive, emotional-motivational, and social-communicative criteria are explained using examples.

Keywords: competence, cognitive competence, intellectual criterion, metacognitive, emotional-motivational and socio-communicative criterion.

Бугунги кунда жамиятимизда барча соҳаларни рақамлаштириш долзарб масалага айланди. Яъни ҳар бир соҳада ананавий усуллардан рақамли технологиялар билан алмашмоқда. Бу ўз навбатида таълим жараёнига ҳам жиддий таъсир кўрсатди. Эски ананавий усуллар билан машғулотларни олиб бориш бугун самара бермаслиги мумкин. Чунки талабалар ижтимоий тармоқларда, турли мобил иловалар, платформалар воситасида мустақил билим олаётган бир шароитда дарсларни рақамлаштирашлик талабаларни фага бўлган қизиқишини пасайтириши мумкин. Дастлаб рақамлаштириш терминига тухталамиз.

“Raқamli tushunchasi etimologik jihatdan lotincha “digitus” soʻzidan olingan. Digitus “barmoq” degan maʼnoni anglatadi” [2;].

“Raқamli tushunchaning terminologik maʼnosi ancha keng. Moddiy sifatga ega boʻlmagan va virtual muhitda saqlanishi mumkin boʻlgan barcha maʼlumotlar, belgilar va hujjatlar raқamli shaklda ifodalanishi mumkin” [1; pp.2418-2428].

“Insoniyat tarixida yozuv ixtirosidan tortib gʻildirak ixtirosigacha, kompas va matbaa ixtirosidan tortib bugʻmashinalarigacha koʻplab muhim ixtirolar qilingan. Qishloq xoʻjaligi va sanoat inqiloblaridan keyin insoniyat tarixini oʻzgartirgan eng muhim voqealardan biri axborot vositalarining kundalik hayotga integratsiyalashuvi boʻldi. Axborot, kommunikatsiya va internet texnologiyalarining kundalik hayotga kirib borishini endi hech narsa avvalgidek boʻlmasligi va yangi davr boshlanganidan dalolat sifatida koʻrish mumkin. 21-asrdan boshlab raқamli texnologiyalar barcha ijtimoiy qatlamlarga kirib, hayotni oʻzgartirgani kuzatilmoqda. Axborot

texnologiyalari olami analog texnologiyalardan boshlanib, raqamli texnologiyalarga tez yo'l oldi va yakuniy sarguzasht sun'iy intellektning yuksalishi bilan bugungi kungacha etib keldi” [1; pp.2418-2428].

«Raqamlashtirish - bu jamiyat va iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini o'z ichiga olgan umumiy tushuncha. Bu analog texnologiyalar bilan tavsiflangan sanoat davridan raqamli texnologiyalar va raqamli innovatsiyalar bilan tavsiflangan axborot va ijodkorlik asriga o'tishni anglatadi» [4].

“Raqamlashtirish axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi bilan bog'liq jarayonni anglatadi. Kompyuterlar, internet, simsiz aloqa va mikrochip texnologiyalari raqamlashtirish sarguzashtining tezlashtiruvchi elementlarini tashkil qiladi” [3].

Taxlillar natijasida aytishimiz mumkinki jamiyat taraqqiyotida raqamlashtirish asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Biz tadqiqotimizda talabalarning kognitiv kompetentligini raqamli texnologiyalar vositasida rivojlantirishni o'rgandik.

Kognitiv kompetentlik – bu insonning bilimlarni o'zlashtirish, ularni amaliyotda qo'llash, muammolarni hal qilish, tahlil qilish va mantiqiy fikrlash qobiliyati. Bu kompetentlik insonning atrof-muhitni tushunish, muammolarni aniqlash va samarali qarorlar qabul qilishiga yordam beradi.

Bu jarayonda kognitiv kompetentlikni rivojlantirishda talabalarning bilim darajasini aniqlashtirish va baholash uchun mezonlar ishlab chiqdik.

Kognitiv kompetentlikni rivojlantirish mezonlari sifatida intellektual, metakognitiv, emotsional-motivatsion va ijtimoiy-kommunikativmezonlarni ajratib olamiz.

Intellektual mezon – bu insonning aqliy salohiyatini, tafakkur darajasini, bilimlarni qo'llash qobiliyatini va muammolarni hal qilish layoqatini baholash uchun ishlatiladigan mezonlar to'plamidir.

Bu mezon ta'limda – talabalarning fikrlash qobiliyati va bilimlarni amalda qo'llash darajasini aniqlash maqsadida qo'llaniladi. Shuningdek ilm-fan va innovatsiyada – yangi g'oyalar yaratish va ilmiy yondashuvlarni shakllantirish layoqatida. Ish faoliyatida esa – analitik fikrlash, tezkor qaror qabul qilish va murakkab masalalarni hal qilish qobiliyatida.

Informatika va raqamli texnologiyalar fani misolida buni tushuntirishga harakat qilamiz.

Misol-1: Sun'iy intellekt asosidagi kredit reyting tizimi.

Ma'lumki, an'anaviy bank tizimida kredit berish jarayoni ko'p vaqt talab qiladi va inson omili tufayli xatolar yoki noto'g'ri qarorlar qabul qilinishi mumkin. Bank xodimlari mijozning moliyaviy tarixini qo'lda tekshiradi, bu esa kreditni tasdiqlash jarayonini sekinlashtiradi. Natijada, moliyaviy oqimlar sustlashadi va iqtisodiy rivojlanish sekinlashishi mumkin.

Bu misolni yechimini talabalarga tushuntirishda muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Banklar sun'iy intellekt asosida kredit reyting tizimini ishlab chiqadi. Sun'iy intellekt dasturi mijozning bank hisob varag'i, kredit tarixi, xarajat odatlari va ish haqi haqidagi ma'lumotlarni yig'adi. Qo'shimcha ravishda, mijozning elektron to'lov tarixi, soliq to'lovlari va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilinadi. Bu tizim mantiqiy tafakkur tamoyillariga asoslangan holda ma'lumotlarni avtomatik tahlil qiladi va qaror qabul qiladi.

Misol-2. Talabalar fizik jarayonlarni sun'iy intellekt yordamida tahlil qilib, kelajak uchun prognozlar berish yoki raqamli platformada yangi o'quv resurslarini yaratish qobiliyatiga ega ekanligi ham intellekti yuqori ekanligini bildiradi.

Misol-3. Talaba raqamli vositalar yordamida moliyaviy jarayonlarni modellashtiradi yoki sun'iy intellekt yordamida tahlil ishlarini olib boradi.

Misol-4. Talaba fanga shunchalik qiziqadiki, u o'z loyihalari va tadqiqotlarini yaratadi, yangi g'oyalarni taklif qiladi va ta'lim jarayonini yaxshilashga xissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, mantiqiy tafakkur asosida ishlab chiqilgan raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtiradi va optimallashtiradi. AI asosidagi kredit reyting tizimi shunga misol bo'lib, u bank tizimini avtomatlashtirish orqali iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday yechimlar moliyaviy xizmatlarni yanada samarali va inklyuziv qilish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Şimşek, K. & Zabun, B. “Dijitalleşme Olgusu ve Öğretmenlerin Dijital Yeterlikleri” International Social Sciences Studies Journal, 2024. (e-ISSN:2587-1587) Vol:10, Issue:12; pp:2418-2428. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569541>
2. Aydın Göktepe, E. & Keskin, E. (2021). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Dijitalleşme. N. & Aydın Göktepe, E. (Ed.). Dijitalleşme Bağlamında İşletme Fonksiyonlarına Bakış. (s. 261-282). Arel Üniversitesi Yayınları.
3. Aksu H. (2019). Dijitopya: Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi. Pusula.
4. Çalışkan G. Dijitalleşme / Dijital Dönüşüm Nedir? 2020. <https://binbiriz.com/blog/dijitallesme-dijital-donusumnedir#:~:text=Dijitalle%C5%9Fme%2C%20ula%C5%9F%C4%B1labilir%20bilgilerin%20herhangi%20bir,s%C3%BCrecine%20verilen%20ad%20olarak%20tan%C4%B1mlanabilir.sayfasından erişilmiştir>.
5. Urinboyev Z., Makhmudova D., D Abidova, A Axatqulov. Prospective directions and stages of creation of smart technologies in the educational system. AIP Conference Proceedings, 2025.
6. Tadjibayeva R. Ta'lim jarayonlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish // Kasb-hunar ta'limi, 2023/1/1.
7. Tadjibayeva R. Electronic learning opportunities in the process of digitalization of education // Journal of Innovation, Creativity and Art, 2023/1/1.